

СМИРНОВА Анна Антониовна,
*заведующая отделом наукометрии
Научной библиотеки
ДВНЗ “Ужгородський
національний університет”*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА В РАБОТЕ БИБЛИОТЕКАРЯ

УДК 021;004.774.2+004.738.5

В статье отражена деятельность библиотеки как особой среды, что способствует интеллектуальному и культурному развитию личности, приобретению нею необходимых знаний цивилизованного общества. В связи с тем, что библиотека в современных условиях наступления информационных технологий, проходит сложный путь модернизации, библиотекари прилагают значительные усилия для того, чтобы библиотека стала актуальным информационным центром. Именно для этого в библиотечной работе активно используется стандартное программное обеспечение и различные Интернет-сервисы.

Ключевые слова: *вузовская библиотека, информационные технологии, Интернет-сервисы, современные технологии, электронные ресурсы.*

Современная библиотека – это информационный автоматизированный центр, обслуживающий пользователей как в локальном, так и в отдаленном режимах и предоставляет им широкий комплекс услуг. Сайты электронных библиотек посещают все категории населения: учащиеся школ, вузов, рабочие, служащие, инженеры, педагоги, врачи, предприниматели, банкиры, пенсионеры, то есть практически все слои общества. Вузовская библиотека как неотъемлемая структурная

составляющая учебного заведения является непосредственным участником учебно-воспитательного процесса, поэтому такие понятия, как модернизация, инновационный подход, являются теми реалиями, вокруг которых строится и повседневная работа вузовского библиотекаря.

В настоящее время библиотеки – это не только хранилища бумажных документов (книг, периодических журналов и т.д.), но и владельцы новых электронных ресурсов. Однако, в отличие от традиционных, бумажных фондов, которые создаются медленнее, электронные ресурсы создаются гораздо быстрее, но здесь многое зависит от финансового состояния библиотеки. И уже сегодня возникает проблема не с их накоплением, а их хранением и общим использованием. Сегодня Интернет дает возможность создать библиотеку нового типа – виртуальную библиотеку, где читатель обретает не только то, что составляет фонд данного хранилища в электронном виде, но и имеет возможность мгновенно получить любую информацию из любой библиотеки мира [3, с. 30]. В связи с этим в последние годы во всем мире интенсивно увеличивается количество электронных публикаций. Уже сейчас многие информационные ресурсы создаются сразу в электронном виде.

Сегодня речь идет об автоматизации библиотечных процессов, превращение библиотек на медиacentры. Поэтому актуальность овладения новым программным обеспечением и онлайн-технологиями не вызывает сомнений. Увеличивается количество библиотекарей, которые используют нестандартные, инновационные формы и средства работы по формированию информационной, библиотечно-библиографической грамотности, медиаграмотности, культуры чтения и популяризации книги (читательско-зрительские конференции, виртуальные путешествия, флешмобы и т.д.). Кроме того, эффективное использование информационно-коммуникационных технологий обеспечивает осовременивание традиционных форм работы с читателями (виртуальные выставки, буктрейлер, мультимедийные презентации, видеопросмотры и т.д.). С появлением Интернет-центров значительно возросло качество обслуживания читателей, поскольку к имеющимся печатным ресурсам библиотеки добавляются электронные ресурсы. Организация Интернет-центров способствует также повышению профессионального уровня работников библиотеки, создает благоприятные условия для внедрения отечественного и зарубежного

библиотечного опыта, позволяет привлекать читателей библиотеки к использованию ресурсов Интернет [2].

Сегодня веб-ориентированная концепция развития украинских библиотек, сформированная за последние десять лет, в основном основывается на традиционной навигационной роли в организации информационных потоков, создании информационных активов в цифровом формате. Однако под давлением эволюционного развития веб-технологий она приобретает новые значения и реализуется в направлении экспертного присутствия библиотек в сетевом пространстве. Актуальность приобретает вопрос влияния технологических трансформаций в сфере информационных технологий на процессы медиатизации библиотечно-информационных учреждений, развития их интерактивного взаимодействия в веб-пространстве, применения технологий управления знаниями в библиотечной сфере, определение перспектив деятельности на основе широкого внедрения семантических технологий [5, с. 25].

Новейшие информационные технологии в современных библиотеках предоставляют возможность значительно облегчить и расширить этот путь, в частности, с помощью доступа к библиографическим ресурсам через сеть Интернет и размещение их на веб-странице библиотеки. Внедрение в деятельность библиотек новых информационных технологий позволило им превратиться в информационные центры, предоставляющие пользователям доступ к национальным и мировым информационным сетям. На сегодняшний день использование новейших технологий в библиотеке расширяет стереотипное понятие “библиотека”, выходит на совершенно другой уровень – уровень использования Интернета как ценного источника информации, инструмента общения и использования Web 2.0. Сейчас использование технологий 2.0 – это еще и возможность для библиотеки быть понятной, полезной и доступной для читателя с любого пользовательского устройства (компьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона), имеющего выход в Интернет. Новый уровень качества библиотечно-информационного обслуживания с использованием Веб 2.0 – один из актуальных вызовов, предстал перед всеми отечественными библиотеками, среди которых и сеть специализированных библиотек, обслу-

живаючих активних в Україні інтернет-пользователей – юношество и молодежь [4, с.24].

На протяжении последних 7-8 лет информационно-сетевая культура в Украине динамично обогащается с развитием блогов и социальных сетей. Следовательно, больше библиотечных представительств создано в социальной сети “Facebook” – 21 библиотека, на сервисе видеохостинга “Youtube” – 19, в “ Google + ” – 17. Являются ли эти представительства местом встречи библиотеки с пользователями? Для выяснения этого вопроса обратимся к социологическим исследованиям, проведенным недавно – скажем, по результатам всеукраинского исследования “Библиотека и читатель: место встречи в виртуальном пространстве” (популярная во всем мире социальная сеть “Facebook” используется для коммуникации с молодежью от 20 лет и старше). Библиотека рассматривает социальную сеть как удобный, доступный, популярный в пользовательской среде коммуникационный канал [4, с. 26].

В 60-х годах прошлого века для создания электронного каталога в библиотеках США была начата разработка коммуникативного формата MARC (Machine Readable Cataloging), ставшей первым в семействе аналогичных форматов. MARC определяет порядок хранения элементов библиографической записи в электронной форме и постоянно совершенствуется Библиотекой Конгресса США. В процессе развития использования формата в 1970-х гг. появились более 20 его различных версий, ориентированных на национальные правила каталогизации (в том числе UKMARC, INTERMARC, USMARC, AUSMARC, CANMARC, DanMARC, LCMARC, NorMARC, SwaMARC и др.) [6].

Использование этих форматов в Центре компьютерных онлайн-библиотек (Online Computer Library Center) дало возможность предоставить доступ к каталогам многих библиотек, что позволило экономить значительные средства.

Большие библиотеки и музеи приступили к оцифровке хранимых в них материалов, прежде всего редких, старинных и находящихся под угрозой физического разрушения, чтобы сохранить их для будущего и сделать общедоступными. Такие проекты, получившие название конверсионных, основываются, как правило, на постраничном сканировании рукописных или печатных документов с последующим сохранением изображений в графических файлах с высоким разрешением.

Затем на основе этих файлов, составляющих репозиторий коллекции, создаются облегченные графические или текстовые варианты представления информации, которые могут передаваться по сети.

Основные файлы сайта библиотеки представляют собой типичный “библиотечный набор”, выделены в отдельные рубрики. Например:

- “О библиотеке”: включает информацию о структуре, распорядок работы, правила пользования
- “Наша история”: образование и становление библиотеки на протяжении её существования
- “Платные услуги”: тематический подбор документа по каталогу, редактирование тематического списка, составление библиографического списка и т.п.
- “Новые поступления”: ежемесячные бюллетени и тематические списки литературы
- “Информационные ресурсы библиотеки”: перечень каталогов, картотек, баз данных, библиографических указателей, электронных энциклопедий на CD и информация о ресурсах на нетрадиционных носителях
- “ресурсы Internet”: перечень ссылок на другие сайты
- “Виртуальные выставки”
- “Электронный каталог”

Для успеха библиотечного сайта необходимо хорошее содержание (content) и умение организовать и представить информацию на его страницах. Создание Web-сайта – это не “одноразовая” акция. Это непрерывный процесс в течение всего времени, пока Web-сайт находится в Internet. Web-страницы должны постоянно поддерживаться и обновляться. Ссылки (links) на другие Internet-ресурсы нуждаются в регулярной проверке на предмет их активности, а значит и актуальности информации. Новые ссылки и новое содержание должны быть интересными для основной массы пользователей. Активно применяются Web-технологии для организации online-версий традиционных библиотечных выставок. Виртуальные выставки имеют определенные преимущества: они доступны не только тем, кто посещает библиотеку во время проведения выставки, но и всем пользователям, в любое время, с любого терминала. Web-версии библиотечных выставок не связаны с физическими ограничениями, которые несут традиционные

выставки, и со временем вносятся в электронные архивы – то есть создаются комплексы мультимедийной продукции, интерактивные элементы которой невозможно внести в традиционный выставочный материал.

На сегодняшний день полные тексты документов на отдельных виртуальных выставках предлагают такие отечественные библиотеки: “Національна парламентська бібліотека України” (отсканированные или выявленные в Интернете тексты выставленных произведений), “Бібліотека Верховної Ради України” (тексты некоторых нормативно-правовых актов), “Національна бібліотека України ім. Вернадського” (отсканированные статьи с других периодических изданий, разделы книг, Интернет-информация об авторах и/или полные тексты произведений). Еще одной специфической чертой выставок есть неограниченность во времени, потому что они служат, прежде всего, для пробуждения интереса, свободного внимания. Если виртуальные выставки находятся на сайте продолжительное время, они постепенно выполняют функцию ретроспективных библиографических пособий [1, с. 299].

Internet предоставляет возможность получить не только библиографическую информацию, но и тексты первоисточников. Важным направлением информационного обслуживания первоисточников с использованием Internet есть электронная доставка документов. Это можно рассматривать как развитие традиционного МБА, когда можно провести online-поиск нужной информации отдаленных электронных каталогов, заказать необходимые первоисточники и получить документ с помощью факсимильного аппарата или по e-mail. Сегодня электронная доставка является очень актуальной в Украине в связи с ненадлежащей полнотой комплектования.

Активное развитие Internet-технологий открывает реальные возможности для эффективных путей реализации библиотечных систем информационного обслуживания пользователей в режиме online. Плюсы Internet очевидны: только с помощью глобальной информационной сети будет обеспечена общедоступность мировых информационных ресурсов, поэтому доступ в Internet есть необходимостью каждой библиотеки.

Internet – это идеальная среда, которая дает возможность географически удаленным организациям создавать совместные проекты, координировать и объединять свои ресурсы, это преодоление границ не только информационных, но и границ человеческой замкнутости, также Internet не может заменить другие формы информационного обслуживания пользователей. Сеть должна стать составной частью информационных ресурсов библиотеки, которая компенсирует недостаток информации, поступающей по другим каналам.

Итак: библиотеки в современных условиях наступления информационных технологий, проходят сложный путь модернизации, библиотекари прилагают значительные усилия для того, чтобы библиотеки стали актуальными информационными центрами. Именно для этого в библиотечной работе активно используется стандартное программное обеспечение и различные интернет-сервисы.

Источники и литература:

1. Ніколаєв В., Криворучко Н. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек. *Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки*. 2015. Вип. 27. С. 294–301.
2. Використання новітніх технологій в роботі бібліотек з молоддю: інформ.-метод. рек. URL: http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=108:q--q&catid=71&Itemid=25&lang=uk.
3. Кобзаренко А. Бібліотеки: нові часи, нові можливості. *Бібліотечна планета*. 2012. № 2. С. 30–32.
4. Кулик Є. Застосування технологій Веб 2.0 у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва. *Бібліотечний вісник*. 2015. № 3. С. 23–28.
5. Мар’їна О. Веб-орієнтована концепція розвитку бібліотек у контексті еволюції веб-технологій. *Вісник Книжкової палати*. 2016. № 10. С. 24–27.
6. Інформаційні технології в діяльності бібліотек. *Українська Бібліотечна Енциклопедія*. URL: <http://ube.nplu.org/article/MARC>

ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ У РОБОТІ БІБЛОТЕКАРЯ

Г. А. Смірнова

Анотація

У статті висвітлено діяльність бібліотеки як особливого середовища, що сприяє інтелектуальному та культурному розвитку особистості, набуттю нею необхідних знань цивілізованого суспільства. Бібліотека в сучасних умовах наступу інформаційних технологій проходить складний шлях модернізації, на якому бібліотекарі докладають значних зусиль для того, щоб бібліотека стала актуальним інформаційним центром. Саме для цього у бібліотечній роботі активно використовується стандартне програмне забезпечення та різні Інтернет-сервіси.

Ключові слова: вузівська бібліотека, інформаційні технології, Інтернет-сервіси, сучасні технології, електронні ресурси.

USING WEB TECHNOLOGIES TO CREATE AN INNOVATIVE INTERNET ENVIRONMENT FOR LIBRARIANS

A. Smirnova

Summary

The article deals with the activity of the library as a special environment, promoting the intellectual and cultural development of the individual, the acquisition of the required knowledge of a civilized society. Under the current conditions of the onset of information technology the library is development a complex modernization, in stade which librarians are making significant efforts to make the library a topical information center. To achieve this, standard software and various intranet services are actively used in the library work.

Key words: university library, information technologies, Internet services, modern technologies, electronic resources.